

OILAVIY POLIKLINIKALARDA KASALLIK TARIXINI KOMPYUTERDA MODERLLASHTIRISH

Alimova Nazira Bahodirovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Oliy va amaliy matematika assistenti

Annotatsiya: Ushbu ishda hozirgi kunda dolzarb hisoblangan oilaviy poliklinikalarda bemorlarning kasallik tarixini kompyuter asosida modellashtirish keltirib o'tilgan. Bunda ayni vaqtdagi kerakli dasturlash texnologiyalari va tillari asosida kasallik tarixini qulay va soda ko'rinishda kiritish va qayd etib borish dasturiy ta'minoti ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oilaviy poliklinika, dasturlash, kasallik tarixi, dasturiy ta'minot, modellashtirish, kompyuter modellashtirish.

Hozirgi kunda butun dunyoda kasalliklarni oldini olish bo'yicha samarali ishlar olib borilmoqda. Kasallikni davolashdan ko'ra oldini olish judayam muhimdir. Respublikamizda oilaviy poliklinikalarning faoliyat turi keskin o'zgardi. Hozirda har bir aholi vakilimiz sogliginin tiklash va davolanish uchun avvalo oilaviy poliklinikalarga murojaat qiladi.

Lekin ushbu ishlar etarli darajada tashkil qilinmagan bo'lib hozirda uchbu ishlarni tizimli rivojlantirish olib borilmoqda. oilaviy poliklinikalarda kasallik tarixini kompyuter asosida modellashtirish tibbiyot hodimlarining ish samaradorligini oshirishi asnosida balki bemorlarning to'g'ri davolanishini ham tizimga solishi mumkin. Shuning uchun ham ushbu ishda oilaviy poliklinikalarda kasallik tarixini kompyuter asosida modellashtirish keltirilgan.

Kasallik tarixini kompyuterda modellashtirishda avvalo bemorni ro'yhatga olishdan boshlanadi. Ushbu uchun dasturiy ta'minot yaratilgan bo'lib, ushbu dasturiy ta'minot quyidagilardan iborat. Bunda birinchi interfeys quyidagicha ko'rinadi. Bunda bemor ro'yxatdan o'tib shifokor bilan qabul vaqtini kiritadi.

Ushbu rasmda ko'rinib turganidek, har bir oilaviy poliklinikalarda faoliyat olib boradigan shiforlarning qabul vaqtlari keltirilgan, ushbu vaqt oralig'ida shifokor qabiliga yozilishi mumkin. Bemor ro'yxatdan o'tgandan keyin shifokor qabuliga yozilib qo'yadi. Ushbu jarayon shifokor shaxsiy kabinetida ko'rinadi va ushbu vaqt oraligida aynan ushbu bemorni qabul qiladi.

Ushbu platformada admin funksiyasi bo'lib barcha oz'gartrish va qo'shimchalarni adminsiz bajarish taqiqlangan bo'ladi.

Adminlarning birinchisi qabul bo'limidagi ro'yxatga olishga mas'ul xodim, ikkinchisi esa bosh shifokor hisoblanadi.

Admin bo'limida shaxsiy kabinet, tahrirlash, sozlamalar va tizimdan chiqish kabi funksiyalari mavjud. Shaxsiy kabinetda adminning o'ziga tegishli hisoblanadi, u yerda admin ya'ni shifokor haqidagi ma'lumotlar, aloqa haqidagi ma'lumotlar va davolash haqidagi ma'lumotlarning barchasi shu yerda tahrirlanadi, barchasi saqlanadi

Agarda bosh shifokor lavozimiga boshqa tayinlansa yoki shifokorlar faoliyatida qanaqadir yutuqlarga erishsa “Profilni tahrirlash” bo’limi orqali tahrirlash mumkin. Dasturiy ta’minotda har bir shifokorning ma’lumotlari kiritilgan bo’lib, ushbu shifokorning ish staji va tajribasi, tugatga o’quv yurti va mutaxassisliklari to’liq kiritilgan bo’lib, bundan barcha oilaviy poliklinika hududiga biriktirilgan aholi tanishib borishlari mumkin.

Shifo Maskani

Asosiy

Boshqaruv paneli

Shifokorlar

Bemorlar

Uchrashuvlar

Shifokorlar jadvali

Tashkilot nomi *

Aloqa

Manzil

Davlat

Shahar

Tuman

pochta indeksi

Email

Telefon raqami

Telefon raqami 2

Fax

web sayt manzili

SAQLASH

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Dasturiy ta'minotning sozlamalar bo'limida esa tashkilot ya'ni poliklinikaga oid barcha ma'lumotlarga o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Buning uchun "sozlamalar"da yuqoridagi oyna hosil bo'ladi. Bu yerdan poliklinikaga oid bo'lgan barcha ma'lumotlarga o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin, barcha o'zgartirishlar kiritilgandan so'ng saqlash tugmasi orqali o'zgartirishlar saqlanadi.

To'rtinchisi "Tizimdan chiqish"ning ustiga tizimdan butkul chiqib ketiladi va qaytadan parol so'raladi tizimga kirish uchun.

Foydalanuvchi nomi yoki elektron pochta

Parol

Parolni esdan chiqardingizmi?

KIRISH

Hisobingiz yo'qmi? Hozir ro'yxatdan o'ting

Agar tizimga qaytadan kirilmoqchi bo'linsa elektron pochta va parol qaytadan kiritiladi va "kirish" ning ustiga bosiladi. Aks holda tizimdan chiqib ketiladi. "Shaxsiy kabinet"ning yonidagi "xabarcha" belgisi orqali esa bemorlardan qanaqa axvoldaligi, nima bezovta qilayotganligi to'g'risidagi xabarlar kelib turadi.

“Xabarcha” belgisining yonidagi “Qo’ng’iroqcha” belgisidan qaysi shifokor qachon qabul qilganligi va qaysi vaqtda belgilanganligi haqidagi bildirishnomalar o’rin egallagan.

Dasturiy ta’minotning shifokorlar bo’limida “Barchasini ko’rish” tugmasi bosish orqali barcha shifokorlarni ko’rish mumkin.

Bu yerda yana “Poliklinikadagi holat” ham mavjud, bunda umumiy bemorlar necha foizni tashkil qilishi, yangi bemorlar necha foizni tashkil qilishi, laboratoriyadagi holat necha foizni tashkil qilishi, davolash va o’zgarishlar necha foizni tashkil qilishi va darajalari ko’rsatiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, oilaviy poliklinikalarda kasallik tarixini modellashtirish taraqqiyotning bir turi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Poliklinika.uz
2. <https://reg.ssv.uz/>
3. <https://policliniki.uz/>
4. Anvar Narzullayev: "Python"da dasturlash asoslari. 336 bet. Toshkent 2021 yil.
5. Javlon Abdullo: Mukammal dasturlash 2: JavaScript. 300 bet. Toshkent 2021 yil.